

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**
**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**
TO'PLAMI
1-QISM

26-27-SENTABR
2025-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

shakllanish usullariga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilida suffikslar va affiksoidlar, ingliz tilida esa prefikslar va suffikslar evfemik so'zlarni yaratishda asosiy vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden Words: Taboo and the Censoring of language*. Cambridge University Press.
2. Allan, K., & Burridge, K. (1991). *Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon*. Oxford University Press.
3. Holder, R. W. (2008). *A Dictionary of Euphemisms*. Oxford University Press.
4. Усмонов, С. (2018). Ўзбек тилидаги эвфемизмларнинг лингвомаданий хусусиятлари. Тил ва адабиёт таълими, 4, 45-49.
5. Раҳимов, Н. (2020). Ўзбек тилидаги эвфемизмларнинг семантик-структуравий хусусиятлари. Филология фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.
6. Warren, B. (1992). What Euphemisms Tell Us About the Interpretation of Words. *Studia Linguistica*, 46(2), 128-172.
7. Neaman, J. S., & Silver, C. G. (1990). *Kind Words: A Thesaurus of Euphemisms*. Facts on File.
8. Ayto, J. (2007). A Century of Euphemisms. In *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press.
9. Warren, B. (1992). What Euphemisms Tell Us About the Interpretation of Words. *Studia Linguistica*, 46(2), 128-172.
10. Ayto, J. (2007). A Century of Euphemisms. In *The Oxford Companion to the English Language*. Oxford University Press.

«HIBAT UL-HAQOYIQ» DOSTONI LUG‘AT TARKIBIDAGI SIFAT SO‘Z TURKUMIGA OID SEMANTIK MAYDON

PhD, dots. Sindorov Lutfulla Kurolovich
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
lutfulla1803@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq» asaridagi belgi-xususiyat bildiruvchi leksik birliklar qadimgi turkiy til va qoraxoniylar davri hamda XIV asr manbalarida qo‘llanilgan so‘zlar bilan qiyosiy tahlil qilingan, semalari, etimologiyasi yoritilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: Ahmad Yugnakiy, “Hibat ul-haqoyiq”, ichki manba, tashqi manba, arabcha so‘zlar, forsha so‘zlar, sinonimiya, sema, leksema, leksik birlik, qadimgi turkiy til.

Til tufayli jamiyat uzvlarining har birida hosil bo‘lgan bilim ommalashib, uning ko‘pchilik tomonidan rivojlantirilishiga imkon tug‘iladi. Undan tashqari til orqali bilim ajdoddan avlodga og‘zaki va yozma tarzda qoldiriladi, natijada yangi avlod o‘tgan ajdodning ishini davom ettiradi. Bu bilan yana taraqqiyot ta‘minlanadi [4, 6-bet]. Shu

nuqtai nazardan aytish mumkinki, o'zbek tilining lug'at tarkibi o'ziga xos tarixiy bosqichlarni bosib o'tgan. Hozirgi tilda qo'llanayotgan har bir so'z paydo bo'lish vaqti turli vazifalarni bajarishi, xilma-xil o'zgarish va yangiliklarni qabul qilish xususiyatiga ko'ra muayyan tarixga ega. Ushbu so'zlarning bir qismi qadimda turmush talablariga muvofiq, yangi so'zlar yasashga zamin bo'lgan. Ma'lum qismi esa, ancha keyin yuzaga kelgan va tilda muqim o'rin tutgan [3, 133,134-bet]. Bu esa, o'z navbatida, leksikani tarixiy aspektida o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Zero, har bir adabiy tilning hozirgi holatini to'g'ri belgilash va uning taraqqiyot yo'llarini aniqlashda til tarixini atroflicha tadqiq etish katta ahamiyat kasb etadi.

Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq» asari badiiy so'z san'ati va o'zbek adabiy tilining juda qimmatli yodgorligi hisoblanadi. Mazkur asar barchaga manzur bo'lgan. Shuning uchun ham hazrat Navoiy «Nasoyim ul-muhabbat» asarida ko'zi ko'r bo'lsa-da, ko'ngil ko'zi ochiq, sog' kishilarga nisbatan ravshan, deb yozadi. Ayni paytda, shoirning turkiy qavmga mansubligini, turkcha she'r aytishda nihoyatda mohir bo'lganligini uqtirib o'tadi, uning asaridan ayrim namunalar keltiradi (Husayn Boyqaro o'g'li Badiuzzamonga yozgan xatlaridan birida ham «Hibatul haqoyiq»dan parchalar keltiradi): Ulug'lar ne bersa yemasman dema,

Ilik so'n, og'iz ur, yemasang yema!

So'zlarni mavzuiy guruhlariga ajratish muayyan xalq tilida qaysi sohalarga oid leksikaning boy yoki kambag'alligini belgilashda katta o'rin tutadi. O'z va o'zlashgan qatlam leksikasini mavzuiy guruhlariga bo'lish va ularni qiyosiy o'rganish o'z qatlamda qanday sohalarga oid so'zlar saqlanib turgani, qaysi sohalarga doir leksemalar tarixan iste'moldan chiqib ketgani va ular o'rnini o'zlashgan so'zlar egallaganini aniqlashga yo'l ochadi. Ayni paytda aytish joizki, xalqning ijtimoiy-siyosiy hayoti, madaniy turmushi, diniy qarashlariga oid ma'lumotlar so'zning mavzuiy guruhlarida o'zining yaqqol ifodasini topadi. Demak, leksemalarni mavzuiy guruhlariga ajratib tadqiq etish tilning xalq hayoti bilan bog'liq tomonlarini yoritish uchun xizmat qiladi [1, 121-bet].

Turkologiya va o'zbek tilshunosligida turkiy tillar leksikasini mavzuiy guruhlariga bo'lib tahlil qilish borasida E.Fozilov, F.Isxakov, I.Ismoilov, S.Nominxanov, D.Bozorova, B.Bafoev, E.Begmatov, I.Nosirov, H.Dadaboev, M.Abdulxayrov, Z.Xolmanova, B. Abdushukurov singari turkolog va tilshunoslar tomonidan turli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Mavjud tajribaga tayangan holda «Hibat ul-haqoyiq» leksikasini semantik maydon, mavzuiy guruhlar bo'yicha o'rganishga harakat qildik.

Belgi-xususiyat bildiruvchi semantik maydon rang bildiruvchi, shaxs fe'l-atvorini bildiruvchi kabi bir qator leksemalardan iborat: köni – «to'g'ri», yalğan – «yolg'on», ürünj – «oq», arıǵsız – «iflos, nopok», qatıǵ – «qattiq», āsān – «qulay», körklük – «go'zal», ezgülük – «yaxshilik», yawuz – «yomon», ačıǵ – «achchiq», süčük – «chuchuk», tat – «maza, ta'm», yid – «hid», qızıl – «qizil», tärk – «tez», kičik – «kichik», keñ – «keng» tar – «tor», yaqın – «yaqin», yıraq – «uzoq», uzun – «uzun», quruǵ – «quruq».

«Hibat ul-haqoyiq» asarida köni leksemasi quyidagi ma'nolarni anglatgan: «rost, to'g'ri»: *Aǵız til bezägi köni söz turur*; «vijdonli, insofli, haqiqiy»: *Min er dostda biri bulunmas köni*; «ishonchli, chin do'st»: *Köni dostuñ ersä taši bil munä*; «adolat»: *Köni keltügünčä xayr ketgüük*; «to'g'ri bo'lmoq»: *Köni bol köni qıl atıñ*

köni. Ushbu soʻz Yusuf Xos Hojibning «Qutadgʻu bilig» dostonida «toʻgʻri», «adolatli» maʼnolarida uchraydi: *Sen utru köni yolqa kirdiñ... – Sen roʻparadagi toʻgʻri yoʻlga kirding* (ДТС,315). Mahmud Koshgʻariy lugʻatida «toʻgʻri» semasida qayd etilgan: *köni er* (MK,I,326). Doston soʻz boyligida bu leksema yangi soʻz yasash uchun asos vazifasini oʻtaganiga guvoh boʻldik: *Kezim ton tolusi könilik toni*. Shu bilan birga, asarda sifatning xitoycha **čīn** va arabcha **haqiqat**, **haq** sinonimlari ham koʻzga tashlanadi: *Dad insāf tutar čīn anuširvaniy; Majāz boldi dostluq haqiqat qani; Biligsizgā haq söz tatiqsiz erür*.

Turfon matnlarida **yalğan** soʻzi «yolgʻonchi» maʼnosida kelgan: *Kertü tinliğlar az ezük yalğan tinliğlar üküš – Toʻgʻri insonlar oz, yolgʻonchi kishilar koʻp* (ДТС,228). «Qutadgʻu bilig» asarida «yolgʻonchi», «aldov, yolgʻon» maʼnolarida berilgan: *Tiliñdä čiqarma bu yalğan sözüñ – Tilingdan chiqarma bu yolgʻon soʻzing* (ДТС,228). Dostonda ham ayni maʼnolarni koʻrish mumkin: *Tili yalğan ertin yıraq tur tez-ä; Köni söz asal tek bu yalğan basal*. Moniy yozuvida bitilgan yodgorliklarda **ezük** leksemasi «yolgʻonchi, munofiq», «yolgʻon» tushunchalarini anglatish uchun xizmat qilgan: *Ezük suy yazuq – yolgʻon, xato, gunoh* (ДТС,192). Bu soʻz soʻnggi davr asarlarida uchramaydi.

Demak, leksema tarixiy taraqqiyot asnosida qoʻllanish doirasi cheklanib, keyinchalik oʻz oʻrnini dastlab sinonimi sifatida ishlatilgan **yalğan** soʻziga boʻshatib bergan. Bu sifat qadimgi turkiy tildagi «aldam-qaldam gaplar» semasidagi **yal** otidan -**ğ**a qoʻshimchasi bilan yasalgan feʼlga -**n** affiksini qoʻshish natijasida hosil qilingan (ЎТНЛ, I, 166).

«Oltun yorugʻ», Toʻnyuquq, Turfon matnlarida «toza», «olijanob», «haqiqiy» maʼnolarini ifodalagan **ariğ** leksemasidan yasalgan **ariğsiz** soʻzi «Qutadgʻu bilig» asarida «iflos, jirkanch», «nopok» semalarini anglatgan: *...Ariğsiz kişiniñ ariğsiz aşı – Nopok kishining ovqati ham nopok boʻladi* (ДТС,52). Istiloh «Hibatul haqoyiq» asarida ayni shakl va semada qoʻllanishda boʻlgan: *Ne türlük ariğsiz arir yuv desä; Jāhil yub arimas ariğsiz erür*.

Asar tilida **ürünj** atamasi «oq» maʼnosini bildirgan: *Rasullar örünj yüz ol ol yüzrä kün*. Ushbu soʻz birinchi marta Toʻnyuquq yodgorligida koʻzga tashlanadi: *Sariğ altun ürünj kümüş – Sariq – oltin, oq – kumush* (ДТС,627). Yusuf Xos Hojibning «Qutadgʻu bilig» dostonida «oq», «toza» maʼnolarini ifodalagan: *Saqaliñ ürünj boldi keldi ölüm – Saqoling oq boʻlsa, oʻlim keldi deb hisoblayver* (ДТС,627).

Garchi dostonda **aq** sifati ishlatilmagan boʻlsa-da, u ilk bor «Irq bitig»da «kul rang, boʻz» (ot tusi) maʼnosida ishlatilgan: *Aq bisi qulunlamış – Kul rang biyasi qulunladi*. Mazkur leksik birlik Turfon matnlarida koʻchma maʼnoda «yaxshi taʼsir koʻrsatadigan, koʻngildagidek, ijobiy» semasini anglatgan: *Aq qişin az – Insonga xush yoqadigan ishing kam* (ДТС,48). Mahmud Koshgʻariyning lugʻatida soʻzning dastlabki maʼnosi saqlanib qolgan holda, uning yangi «oq» semasi rivojlanadi: *Aq bulut* (MK, I, 258).

Demak, maʼlum boʻladiki, qadimgi turkiy tilda «oq» semasini *ürünj* leksemasi ifodalagan. **Aq** sifati esa ayni maʼnoda XI asrdan boshlab ishlatila boshlangan.

Qadimgi turkiy til manbalari, ya'ni «Oltun yorug'» asari, moniy yozuv yodgorliklari va Turfon matnlarida **qatiğ** sifati «qattiq» (ДТС,433), «qattiqqo'1, shafqatsiz» (ДТС,433), «kuchli» semalarini ifodalagan: *Adawaki yek qatiğ ünin qiqirib* – Adavaki kuchli tovush bilan qichqirdi (ДТС,433). Qoraxoniylar davri yodnomalarida «qattiq»: *Ol qatiğ nejni yumšatti* – U qattiq narsani yumshatdi; «qattiqqo'1, shafqatsiz»: *Azunta negü bar ölümdin qatiğ* – Dunyoda o'limdan shafqatsiz yana nima bor; «kuchli», «mustahkam» ma'nolarini kuzatish mumkin (ДТС,433). «O'rta Osiyo tafsiri»da sifat «odatdagi sharoitda o'z shakli va hajmini saqlaydigan» (20,6); «kuchli» (27,17); «qiyin, mashaqqatli» (27b19); «kishiga og'ir botadigan, uni ranjitadigan» (28,24); «shafqatsiz» (45b7) semalarida ishlatilgan. Ahmad Yugnakiy o'z asarida ushbu leksemaga uchta ma'no yuklagan:

1) «odatdagi sharoitda o'z shakli va hajmini saqlaydigan»: *Baxilğa qatiğ ya oqun kizlägil*;

2) «mustahkam»: *Qazā qaytarilmas qatiğ ya qurub*;

3) «kuchli»: *Qatiğ kizlä rāziñ kişi bilmäsün*. Bundan tashqari, mazkur leksema doston tilida yangi so'zlar yasashda ham ishtirok etgan: *Bu ačun mazasi qatiğligi maza; Aya ranj qatiğsiz sorur umğučī*.

Xulosa qilib aytganda, asarda hayotning deyarli barcha sohalariga oid narsa-predmet, voqea-hodisa, belgi-xususiyat bildiruvchi leksemalar uchraydi. Binobarin, so'zlarni mavzuiy guruhlariga ajratish til lug'at tarkibini tizimli o'rganishning qulay usullaridan hisoblanib, dostonda qo'llanilgan leksik birliklarning qaysi sohaga tegishli ekanligini, kelib chiqishini, o'z qatlamga doir so'zlarning o'zlashmalar bilan o'zaro munosabatini hamda ularning qo'llanish doirasini aniqlashga, tilning tarixiy va zamonaviy holatini baholashga, qolaversa, xalq tarixini atroflicha yoritishga ko'maklashadi.

Manbalar:

ДТС – Древнетюркский словарь. –Л.: Наука, 1969. –676 с.

МК – Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. И-ИИИ. –Т.: Фан, 1960-1963. Т. И. 1960. –499 б., Т. ИИ. 1961. –427 б., Т. ИИИ. 1963. –461 б.

ЎТИЛ – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. И-ИИ. –М.: Русский язык, 1981; Т. И. 1981. –631 б., Т. ИИ. 1981. –715 б.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Т.: Фан, 1985. –200 б.

2. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакийнинг «Ҳибатул ҳақойиқ» асари ҳақида. – Т.: Фан, 1972. –300 б.

3. Муталлибов С. Морфология ва лексика тарихидан қисқача очерк. –Т.: Фан, 1959. –239 б.

4. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. –Т.: ЭХТРЕМУМ ПРЕСС, 2010. –135 б.